

L'accessibilité dans les jeux vidéo

I. DEFINITION DU SUJET	7
1. PREAMBULE	7
2. STATISTIQUES	9
3. LE HANDICAP ET LES JEUX VIDEO	14
A. CONTEXTE	14
II. ANALYSE DE L'EXISTANT	16
1. ENVIRONNEMENT MATERIEL ET LOGICIEL	16
A. CONTEXTE MATERIEL	16
B. CONTEXTE LOGICIEL	18
C. CONCEPTION DE JEUX ACCESSIBLES ORIGINAUX	20
D. ADAPTATION DE JEUX NON-ACCESSIBLES EN JEUX ACCESSIBLES	24
E. JEUX VIDEO ET CECITE	26
F. LE PLAISIR DE JEU	29
G. HISTORIQUE DES AUDIOGAMES	34
H. CECITE ET SURDITE	37
I. AUTRES HANDICAPS	39
2. DIAGNOSTIQUE DES JEUX SONORES	40
A. L'AUDIOGAME « LA MALEDICTION »	40
B. LE PROJET « TOXIC »	45
3. CRITIQUE DE L'EXISTANT	46
III. CONCEPTUALISATION : UN FPS ACCESSIBLE	48
1. PRINCIPES D'ACCESSIBILITE	49
2. ENNEMIS	50
3. CONTROLES DE JEU	52
A. MODE CLAVIER STANDARD OU CLAVIER + SOURIS	52
B. MODE « ONE SWITCH »	54
C. MODE CLAVIER « ONE HAND »	56
MECANISMES DE GAMEPLAY SONORE	59
A. BOUSSOLE SONORE	59
B. RADAR DE FRONT	60
4. INFORMATIONS LANGAGIERES	62
5. QUETES	63
A. DECOUVERTE ET RAMASSAGE D'OBJETS	63
B. ESPIONNAGE ET RECUPERATION D'INFORMATIONS	64
C. EVITER LES EFFONDEMENTS	64
D. MARQUAGE DE ZONES	65
6. SYNTHESE DES AMELIORATIONS	66
IV. APPORT PERSONNEL	67
V. CONCLUSION	68
VI. ANNEXES	69
1. BIBLIOGRAPHIE	69
2. WEBOGRAPHIE	70

Résumé

Les jeux vidéo constituent un divertissement touchant un public de plus en plus large. Cependant, le simple concept de jeux visuels à commandes manuelles plus ou moins complexes exclue toute plusieurs catégories de joueurs : les personnes souffrant d'un handicap visuel, d'un handicap moteur ou d'un handicap cognitif.

Etant donné qu'il n'existe que peu de périphériques permettant un recouvrement de la vue, nous avons fait dans une première partie un état de l'art des jeux sonores accessibles aux personnes non-voyantes, ainsi que des jeux visuels accessibles aux personnes handicapées moteur.

La seconde partie traite, dans la théorie, des qualités que devraient présenter un jeu sonore pour être davantage accessible aux personnes cumulant des handicaps (aveugles handicapés moteur).

En dernier lieu, nous tenterons de répondre à la problématique en présentant un concept de jeu vidéo sonore et visuel comprenant les qualités décrites en deuxième partie.

Abstract

Video games are an entertainment with a fast increasing audience. However, the single concept of games based on visual perception or manual commands, heavy or not, excludes several categories of players : visually impaired players, physically impaired players and cognitive impaired players.

Since there aren't much peripherals which can compensate the loss of sight, we assessed in a first part a state of art of the audio games accessible to the visually impaired players, as well as visual games accessible to the physically impaired players.

The second part is about, in theory, of qualities which should have an audio game to be more accessible to the players cumulating handicaps (visually and physically impaired).

Lastly, we will try to answer our core problem by presenting a concept of audio and visual video game including the qualities described in our second part.

Remerciements

Tout d'abord, je tiens à remercier particulièrement M.Thomas Gaudy de m'avoir guidé et soutenu tout au long de la réalisation de ce projet. Son expérience et sa connaissance approfondie du domaine m'ont été très utiles.

Je remercie aussi M.Florent Michel, qui encadre notre formation avec dynamisme et rigueur, il a su jusqu'à la fin adapter systématiquement son contenu à l'évolution constante des technologies.

Je remercie également mon collègue et ami Arnaud Boidard pour sa sincérité et son dynamisme aussi enthousiasmants que motivants.

I. Définition du sujet

1. Préambule

Nous allons étudier au long de ce mémoire de recherche l'accessibilité dans le domaine des jeux numériques ou jeux vidéo. Il convient donc avant toute chose de cerner et de définir le terme « accessibilité ».

L'organisme de normalisation AFNOR nous affirme *qu'une véritable accessibilité permet aux personnes handicapées ou à toute personne en situation d'handicap temporaire (jambe cassée par exemple), de circuler et d'utiliser les différents services à disposition de tous sans avoir besoin de l'assistance d'une tierce personne*. Il s'agit donc d'une accessibilité en autonomie et dans les mêmes conditions pour l'ensemble de la population. (L'accessibilité : définition et normalisation - www.afnor.org/accessibilite)

Dans le cadre posé par les jeux vidéo, selon cette définition, un jeu accessible doit pouvoir être utilisable par une personne handicapée sans aide extérieure. Cette approche soulève des questions : devons nous considérer que l'allumage d'une console de jeu ou d'un ordinateur puis le démarrage du jeu supporté par ce matériel doivent être des étapes préalables rendues elles aussi accessibles ?

Si la personne handicapée doit vraiment pouvoir se passer d'aide, il faudrait que toute la série d'action la conduisant à jouer puisse être effectuée de façon autonome.

Cependant, dans le cadre de notre mémoire, nous ne considérerons l'accessibilité des jeux qu'à partir du moment où le jeu est déjà lancé.

Les étapes préalables, par leur complexité et la diversité des problèmes soulevés, dépassent le cadre de ce mémoire.

Cependant, une étude sur la notion de handicap menée par le docteur Michel Delcey (association des paralysés de France) nous montre que la notion de handicap est arbitraire : « *S'il est une chose impossible, c'est de donner une définition du handicap sur laquelle tout le monde s'accorde.* »

([http://www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/art/notion de handicap, p.3 a 8.html](http://www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/art/notion_de_handicap_p.3_a_8.html))

Le site web handipôle soutient cet état de fait par la diversité du handicap, qui peut recouvrir différentes origines : déficiences motrices, intellectuelles, sensorielles, troubles psychologiques, fatigabilité, limitations physiques, difficultés d'adaptation, contraintes liées aux soins, dépendance, etc. « *Il peut être plus ou moins "présent" selon les situations, et même être gommé par l'adaptation de l'environnement, par des aides humaines et techniques, et/ou par des compensations particulières.* »

(http://www.handicoupe.com/Site/sit_handi.htm)

Dans le domaine du jeu vidéo, cela signifie que la diversité des handicaps est une contrainte qui doit être en permanence prise en compte : un joueur sourd peut très bien jouer à un jeu de type FPS sans problèmes particuliers alors qu'un joueur handicapé moteur et/ou aveugle ne pourra pas le faire de la même manière et un joueur ayant un handicap cognitif, ou un temps de réaction élevé, ne pourra pas y jouer sans une flexibilité du jeu au niveau de sa vitesse.

2. Statistiques

Faits et chiffres sur le handicap

Au niveau mondial, une Classification Internationale du Handicap (CIH) distingue trois dimensions associées au concept de "handicap" comme on a pu l'esquisser précédemment. Elles sont articulées entre elles selon une séquence logique (Organisation Mondiale de la Santé (1980) :

- La déficience, que l'on peut, en première approximation, considérer comme le retentissement physiologique ou psychologique d'une pathologie
- L'incapacité, ou l'expression objective des difficultés entraînées par une déficience dans la réalisation d'un certain nombre d'actes de la vie quotidienne jugés fondamentaux ;
- Le désavantage ou l'expression sociale de la présence d'une déficience ou d'une incapacité lorsque l'individu atteint se trouve dans son milieu de vie.

A partir de ces critères, L'OMS recense :

- Environ 10 pour cent de la population mondiale, soit 650 millions de personnes, vivent avec un handicap. Ils constituent la plus large minorité au monde.
- Ce chiffre est en augmentation, suite à la croissance de la population, aux avancées médicales et au processus de vieillissement.
- Dans les pays où l'espérance de vie est de plus de 70 ans, chaque individu passera en moyenne huit ans ou 11,5 pour cent de sa vie à vivre avec un handicap.

Une forte corrélation existe entre l'état d'handicap et la situation économique et sociale de l'individu (état de pauvreté, scolarisation, niveau d'étude, emploi...) . Par exemple :

- Dans les pays en développement, 90 pour cent des enfants handicapés ne sont pas scolarisés, d'après l'UNESCO.
- Le taux d'alphabétisme mondial pour les adultes handicapés ne dépasse pas 3 pour cent, et 1 pour cent pour les femmes handicapées
- Dans les pays de l'OCDE, pourtant développés, les handicapés qui font des études supérieures restent sous-représentés, même si leur nombre augmente
- Quelque 386 millions de personnes en âge de travailler sont handicapées, selon l'Organisation internationale du Travail (OIT). Dans les pays en voie de développement, 80 à 90% des personnes handicapées en âge de travailler sont au chômage, tandis que dans les pays développés, elles sont entre 50 et 70%.

Source : « Disabled still face hurdles in job market », The Washington Times, 5 décembre 2005

Source générale : <http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?navid=33&pid=833>

Dans le cadre de cette étude, il est évident que l'accès à l'informatique est une condition impérative, et l'on pressent que la population à laquelle on s'intéresse est très inférieure numériquement aux chiffres présentés. D'autres éléments peuvent aussi intervenir. Par référence au WEB, on peut concevoir que tous les handicapés ne sont pas concernés par toutes les questions relatives à l'accessibilité.

Notons enfin les statistiques suivantes:

- Dans la Communauté Européenne, il y a approximativement 37 millions de personnes à posséder un handicap (soit 1 personne sur 10).
- Plus de 4 millions de Canadiens possèdent un handicap (soit 1 individu sur 7).
- Approximativement 3,7 millions d'Australiens vivent avec un handicap;
- Selon les statistiques disponibles en 1997, les Etats-Unis recensaient approximativement 54 millions de personnes qui vivaient avec au moins un handicap.

La population des non-handicapés dépasse bien sûr largement la population des handicapés. Ceci reste vrai par rapport à Internet. Mais par ailleurs, des dizaines de millions équivaut à une énorme population, indépendamment de ce que pèse le reste du monde. Peut-on penser alors "affaires" sans vouloir toucher ne serait-ce que 1 % de cette population là ? Quelles sont exactement ses aspirations ?

Nous faisons l'hypothèse dans cette thèse que cette population aspire aux mêmes satisfactions exprimées par l'ensemble des individus « normaux » dans le domaine certes « réduit » des jeux et voulons montrer que cette aspiration légitime peut être satisfaite en utilisant de manière astucieuse les ressources de la technologie actuelle. Pour en revenir au niveau de la France et concernant des chiffres que les dernières études statistiques permettent d'estimer, il apparaît par exemple, que le nombre de déficients auditif est de 5 182 000 soit 8,7% de la population ce qui représente une prévalence globale de 89,2 pour 1000 habitants (prévalence d'un handicap = nombre de cas de ce handicap dans la population sans distinction entre les nouveaux cas et les cas anciens) :

Tranche d'âge	Nombre de cas de surdité	% de cette classe d'âge en France métropolitaine
Moins de 20 ans	211 100	4.1 %
20 à 39 ans	358 000	6.9 %
40 à 59 ans	1 074 600	20.7 %
60 à 74 ans	1 749 200	33.8 %
Plus de 75 ans	1 789 200	34.5 %

dont :

- 302 900 déficients auditifs profonds
- 1 429 800 déficients auditifs moyen à sévère
- 3 449 300 déficients auditifs léger à moyen

Là aussi, on observe que les hommes et les personnes issues de milieux sociaux défavorisés sont les plus touchés.

http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=615

Par ailleurs, le Centre de Rééducation Fonctionnelle pour Aveugles et Malvoyants rapporte qu'il y aurait en 1981 et en France un total d'environ 77000 personnes handicapées visuels.

(<http://www.crfam.net>)

En 2005, le CREDES dénombre parmi les 3 346 000 personnes recensées comme présentant une déficience visuelle en France métropolitaine, 3 174 000 vivant en domicile conventionnel et 172 000 vivant en institution, soit un taux de prévalence global de 58 pour 1 000. Les aveugles complets seraient au nombre de 62000 environ.

Cette même enquête, menée par l'Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire, démontre que seules 8000 de ces personnes se servent d'interfaces informatiques (reconnaissance vocale, écran tactile, ...). Moins de 1000 de ces personnes déclarent avoir accès à d'autres périphériques tels que les transcritteurs de braille. Pourtant, 24000 personnes atteintes de cécité pourraient avoir un réel besoin de telles interfaces.

Le nombre de personnes malvoyantes est proportionnel au vieillissement de la population. Chaque année, dans le monde, un à deux millions de nouveaux cas de cécité sont détectés : toutes les cinq secondes, un nouveau cas apparaît chez les adultes, et chaque minute un enfant naît aveugle.

On estime que le nombre de personnes aveugles de manière complète pourrait atteindre les 75 millions en 2020.

(http://www.brailleliga.be/concours_int/DossierPresse_FR.rtf)

Nous renvoyons au monumental rapport « recueil statistiques sur les incapacités » édité par l'ONU en 1992 pour un panorama à l'échelle mondiale de la situation engendrée par les handicaps, lequel n'a pu qu'évoluer négativement.

3. Le handicap et les jeux vidéo

a. Contexte

L'univers des jeux vidéo constitue un divertissement de plus en plus populaire. Dans ce monde, une certaine catégorie de personnes se sent quelque peu exclue : il s'agit des personnes handicapées. Au delà de l'aspect ludique dans lequel toutes les catégories peuvent se retrouver, le jeu présente pour les personnes handicapées une dimension supplémentaire.

Pour eux, les jeux vidéo font souvent office d'outils d'intégration et leur permettent de se retrouver tantôt dans la peau d'un aventurier, d'un capitaine dirigeant ses troupes, ou encore d'un soldat et de partager ainsi des expériences communes avec d'autres joueurs de leur entourage.

Et, par le fait même de cette « virtualisation » des personnes, face aux autres joueurs l'égalité est de mise, comme le souligne ce témoignage :

« [...] J'ai pu réaliser il y a peu de temps l'importance que pouvait avoir le jeu vidéo dans l'intégration des personnes handicapées. En effet, j'ai joué pendant plus d'un an à un jeu on-line sans jamais réaliser qu'un de mes plus fidèles compagnons était handicapé moteur. Ce n'est qu'à notre première réunion en chair et en os que j'ai pu m'en rendre compte. [...] »

(http://www.afiv.com/forums/040403_olivier.htm)

Seuls certains jeux sur ordinateur leurs sont accessibles. Mais pour ce qui est des consoles (Playstation, XBOX, PSP, Gameboy, etc.), la manipulation des manettes peut sembler difficile mais c'est surtout les effets de ces manipulations qui soulèvent des difficultés : par exemple, lorsque ces effets sont illustrés uniquement par le canal visuel, il n'est pas possible pour le joueur non voyant de comprendre finement le déroulement du jeu.

Pour ce qui est des personnes présentant un handicap moteur, certains types de jeux rapides nécessitant une vivacité motrice conséquente leurs sont inaccessibles : les jeux d'action, de sport, de course, de combat ainsi que certains jeux de rôles, d'aventure et de stratégie. Il leur est donc très difficile de trouver des jeux qui conviennent à leur handicap, ce qui doit être très frustrant.

Nous allons commencer une analyse de l'existant dans le domaine des jeux accessibles, puis nous nous concentrerons sur une limitation particulière de ce domaine de recherche avant d'exposer une méthodologie qui nous permettra de proposer une solution originale contribuant à l'évolution de ce loisir en pleine expansion.

II. Analyse de l'existant

1. Environnement matériel et logiciel

a. Contexte matériel

Une configuration type d'ordinateurs accessibles au grand public est insuffisante pour le rendre « pilotable » par un handicapé moteur. Il existe des périphériques informatiques accessibles. La plupart d'entre eux présentent une contrainte de prix non négligeable, cependant quelques périphériques restés relativement méconnus du grand public, tels que les trackballs, peuvent présenter un certain avantage ergonomique pour un petit budget.

Pour les handicapés moteur, le maniement d'IHM nécessite ce type de matériel :

- Le trackball convient pour les personnes atteintes d'une maladie neuromusculaire limitant l'amplitude de leurs mouvements mais n'entravant pas la précision de leurs gestes, le trackball est souvent paramétrable par l'intermédiaire de son logiciel pilote (vitesse de déplacement du pointeur, fonctions des touches de validation).
- cache-touche ou guide-doigt pour ces mêmes personnes. Cette interface très simple, une plaque perforée de trous, évite les frappes de touches accidentelles liées aux mouvements incontrôlés.
- dispositif par rayon infra-rouge de pilotage à la tête du pointeur de la souris à l'écran (Track-Ir) pour les personnes présentant des paralysies plus ou moins complètes des quatre membres (tétraparésie ou tétraplégie)

On peut également piloter l'ordinateur d'une manière non-conventionnelle (autrement que par l'intermédiaire des mains), en lui dictant des commandes directement à la voix. La reconnaissance vocale est en progrès constant depuis quelques années et cette IHM est de plus en plus utilisée par les personnes handicapées moteurs scolarisées, au moins à leur domicile pour faire leurs devoirs.

Le guide-doigts.

Le guide doigts facilite l'utilisation de tout type de claviers. Avant tout destiné aux personnes ayant des difficultés motrices ou cognitives pour utiliser les touches du clavier, il facilite le discernement visuel des touches, la visée ainsi que le maintien de la position du doigt sur une touche de clavier.

Il évite les frappes involontaires ou parasites, ainsi que la pression simultanée de plusieurs touches. (source de l'image : <http://quidedoigts.free.fr>)

Trackballs.

Si l'utilisateur éprouve des difficultés à effectuer le mouvement de doigt permettant de cliquer, sans déplacer la souris, tout en étant capable d'une motricité fine, on peut opter pour un trackball. Le

principe est inverse à celui d'une souris : l'utilisateur fait rouler une bille sous ses doigts pour déplacer le pointeur à l'écran, il peut donc la lâcher pour cliquer. Il

existe plusieurs tailles et plusieurs formes de trackballs, leur avantage est qu'ils ne nécessitent pas de préhension, il suffit d'orienter la boule dans la direction souhaitée par un mouvement plat de la main.

Source des images : Marion Archambault -- Accessibilité – Cours IDV 6019 (session 2007)

Souris de tête.

Pour les utilisateurs comme les tétraplégiques, les dystrophiques musculaires ou les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, qui conservent les mouvements du cou et/ou de la tête, des

dispositifs de sélection basés sur les mouvements de la tête existent depuis plusieurs années. Pour le clic, l'utilisation d'un contacteur est nécessaire. La société NaturalPoint est spécialisée dans cet appareillage. Généralement le système requiert la disposition d'une pastille métallique sur le front de l'utilisateur (ou sur une monture de lunettes). Un système infra rouge posé en face de l'utilisateur transforme ses mouvements de tête en déplacement du curseur. Le système est sans fil, incluant ou non un gestionnaire de clics.

b. Contexte logiciel

Les systèmes d'exploitation (Linux, Windows, etc.) ont de nos jours des options d'accessibilité, fonctionnalités prévues spécialement pour les déficiences visuelles ou psychomotrices.

Exemples pour l'accessibilité du clavier pour les handicaps moteurs :

- Le clavier virtuel (affichage du clavier à l'écran pour l'accessibilité des touches par le clic de souris). L'illustration ci-dessous représente le logiciel de clavier virtuel « KeyVit ».

http://www.fst.ch/FST/components/com_virtuemart/shop_image/product/b8699c62dde5071fa7141c4ab715fd2b.jpg

- Les dispositions ergonomiques de clavier (Dvorak). Ci-dessous, nous pouvons voir un aperçu de la déclinaison « bépo » de la disposition du clavier Dvorak. Ce système permet d'effectuer beaucoup moins d'efforts au niveau du poignet.

<http://www.jesuiscultive.com/IMG/jpg/Bepo.jpg>

- Les « touches rémanentes » (utiliser une seule touche pour effectuer une combinaison de touches). Dans les cas de personnes ayant des difficultés motrices, ce système peut s'avérer très utile.

Exemples pour l'environnement et l'interface pour les handicaps auditifs et/ou visuels :

- le contraste élevé – écrans spéciaux et paramétrage des applications (gros caractères, couleurs de fond, ...)

<http://www.ubuntu-pro.net/IMG/png/contraste-eleve.png>

- les commandes vocales, permises par des logiciels tels que MUVOC Voiceprint Activation, développé par la société vocally.

- les sons textuels ou visuels, permettant de notifier visuellement l'émission d'un son par le système.

Les systèmes d'exploitation disposent également de bien d'autres moyens pour remplacer ou virtualiser différents contrôleurs tels que la souris et son clic... Il suffirait alors de suivre le même principe pour ce qui est des jeux vidéo, avec cependant la nuance qu'un jeu bien accessible ne doit pas être forcément un jeu facile à résoudre : il doit toujours préserver une part de difficulté pour présenter un intérêt au joueur.

c. Conception de jeux accessibles originaux

Il existe deux philosophies générales pour faire un jeu accessible. La première consiste à décliner le jeu en autant de versions que de handicaps considérés.

Dans le cadre des interfaces web, cette approche est utilisée par exemple par le logiciel handilog de la société Ecedi

(http://www.ecedi.fr/ewb_pages/h/handilog_accessibilite.php), qui permet d'établir automatiquement différentes déclinaisons ou versions accessibles de son site web en fonction des besoins de différents types de publics handicapés.

Dans le cadre des jeux, c'est une méthode particulièrement employée par le laboratoire Forth ICS et les jeux UA-games. L'inconvénient de cette approche est que chaque version générée risque de présenter un niveau de difficulté différent, ce qui exclut une mise en partage du jeu.

Un bon exemple de ce versionning est présent au sein du jeu « Access Invaders », développé par la société Forth ICS, où différents modes d'accessibilités - que nous allons détailler ci-dessous - sont disponibles au démarrage du jeu :

Le mode classique est dénué d'options d'accessibilité, il est avant tout dédié aux joueurs valides. Le vaisseau se contrôle grâce aux touches fléchées du clavier, et le tir se fait à l'aide de la touche « espace ». La réactivité limitée de cette fonction empêche le joueur d'avoir une cadence de tir optimale.

Le mode « X-Large », ou extra-large, est dédié aux personnes atteintes de déficience visuelle. Les objets à l'écran ont une taille considérable et sont donc plus visibles. Les contrôles du clavier utilisés sont les mêmes que pour le mode classique.

Le mode « One-switch », se joue à un seul bouton (dans notre exemple : une seule touche du clavier). Ce bouton active et inverse le déplacement du vaisseau, le tir est continu. Cette approche du jeu peut présenter un niveau de difficulté plus aisé que les précédentes, car elle permet d'avoir une cadence de tir accélérée.

La qualité d'un jeu dépend de la relation entre les possibilités d'action et la difficulté du challenge proposé (Jenova, 2001). En modifiant le gameplay au niveau des commandes on rend le jeu plus accessible, ou on obtient l'effet inverse. Le « gameplay » est un terme caractérisant des éléments d'une expérience vidéoludique. Cet anglicisme n'a pas de réel équivalent en France. (fr.wikipedia.org/wiki/Gameplay) La qualité d'un jeu dépend de l'ajustement de ce challenge : en déclinant un jeu en deux versions, on obtient deux jeux différents et l'un des deux sera, avec une forte probabilité, meilleur que l'autre au niveau des graphismes ou de la jouabilité.

Concevoir deux gameplay différents équivaut alors à concevoir deux jeux ce qui pose des problèmes en terme de faisabilité dans un contexte de production industriel avec des plannings serrés.

L'autre approche consiste à faire une unique version de jeu qui soit accessible à tous publics sans qu'il soit nécessaire d'y apporter des déclinaisons particulières. L'inconvénient qui en résulte est que le jeu final doit prendre en compte un grand nombre de contraintes : des commandes de manipulation réduites à un seul bouton et un rendu sonore qui transmette potentiellement autant d'information que le rendu visuel. Il est alors probable que le jeu résultant paraisse peu attrayant car trop minimaliste pour tous les publics visés. A vouloir séduire tout le monde à la fois, le risque est de ne plaire à personne.

Le développement de telles fonctionnalités peut aussi se révéler d'une grande difficulté si les développeurs sont essentiellement des personnes valides : il est évident que le fait de se mettre dans la peau d'une personne handicapée est extrêmement difficile.

Certains développeurs de jeux sonores adaptés aux joueurs aveugles sont d'ailleurs eux-mêmes aveugles.

C'est le cas des développeurs Jim Kitchen, Quentin Cosenday ou de Manuel Faouen.

Les jeux vidéo sur ordinateur se jouent la plupart du temps au clavier et à la souris (plus rarement au joystick ou à la souris 3D). Une alternative simple aux personnes à mobilité réduite serait la possibilité d'afficher un clavier virtuel à l'écran, ou tout simplement pouvoir n'utiliser que la souris. Cependant, pour les cas de handicaps moteurs plus grave, l'usage de la souris est impossible et le fonctionnement de

l'interface doit être pensée pour reposer sur l'usage d'un unique bouton ou contacteur.

Un autre point important se situe dans la vitesse de jeu. Pour les personnes n'ayant pas conservé la totalité de leur réflexes, le réglage de la vitesse de jeu peut être primordial. Un bon exemple de ce dernier type de réglage réside au sein du jeu de stratégie Starcraft, où le joueur a la possibilité de réduire la vitesse du déroulement du jeu. Ce même réglage peut également servir aux personnes valides, afin de prendre plus de temps pour réfléchir ou coordonner leurs actions.

Une autre alternative intéressante est soulevée par cette idée :

« Prenons l'exemple des périphériques à retour haptique (retour d'effort et / ou retour tactile) qui sont à même de palier certains handicaps : ils peuvent accompagner un mouvement (réduire la force, la précision nécessaire pour effectuer une action), réduire les bruits (tremblements) sur un mouvement, permettre de ressentir une forme (ce qui présente un intérêt non négligeable pour les non voyants, malvoyants). »

(http://www.afiv.com/forums/040403_olivier.htm)

Le problème soulevé est donc très intéressant puisqu'il touche beaucoup plus de personnes que nous pouvons le penser en termes de marché. Cela concerne les personnes à mobilité réduite, les malvoyants et il est même possible d'étendre ce problème aux très jeunes enfants et aux joueurs très occasionnels non habitués. De plus, des études statistiques ont démontré que les personnes considérées comme handicapées sont relativement nombreuses : en 2002, la population mondiale comptabilisait 37 millions de personnes aveugles et 312 millions d'handicapés moteurs.

(<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/>)

Il est cependant regrettable de constater que le prix de telles interfaces à retour haptique est trop élevé pour en généraliser l'utilisation. Il y va de même pour certains concepts développés à l'attention de personnes hautement paralysées, comme le contrôle de machines par le mouvement des yeux ou par l'activité cérébrale. Avant d'aborder la question du développement de telles fonctionnalités dans les jeux vidéo, il faut le mettre en perspective dans le processus d'industrialisation du jeu. La création d'un jeu dépend de plusieurs sociétés distinctes : tout d'abord l'éditeur qui apporte le capital, ensuite le studio de développement qui réalise le jeu. L'éditeur mise malheureusement essentiellement sur la rentabilité du jeu, car son bénéfice sera fait sur les ventes. C'est donc lui qui

impose des délais de développement, souvent trop justes pour la quantité de travail à fournir.

d. Adaptation de jeux non-accessibles en jeux accessibles

Si l'on part du principe que l'on veut permettre à toutes ces personnes de pouvoir jouer à tous les jeux, il faudra définir quelle serait la meilleure interface pour chacun, et quelles seraient les modifications visuelles, ergonomiques ou comportementales à apporter au(x) jeu(x), en fonction de leur handicap et ceci pour chaque type de jeu. Nous pourrions alors en déduire quelques méthodes de contrôle universelles qui pourraient devenir des standards pour les futurs jeux. C'est d'ailleurs l'approche de Roland Ossman, qui a établi une plate forme collaborative internationale avec des chercheurs en accessibilité afin de dégager des normes de conception de jeux accessibles (<http://gameaccess.medialt.no/inputdev.php>).

	<p>Cette approche a toutefois des limites. L'ajout d'options d'accessibilité poserait de gros problème dans certains types de jeu, où vivacité et réflexes sont de mise. Je veux notamment parler des jeux de type FPS (jeu de tir à la première personne) comme Quake3 ou Counter-Strike.</p>
Quake 2	

Il existe cependant des FPS accessibles aux personnes aveugles.

Dans ce cas, ce ne sont pas uniquement les mécanismes de jeu utilisés par les FPS qui posent problème, mais également le principe de compétition où différents joueurs sont sensés comparer leur dextérité sur une base de jeu « à priori » équitable.

Une fois encore, deux philosophies de conception se dégagent : La première approche consiste en l'adaptation d'un jeu existant, comme le jeu FPS non accessible « Quake » (créé par Id Software) qui, par les efforts du projet AGRIP et grâce à

l'impulsion de deux chercheurs, Matthew Tylee Atkinson et Sabahattin Gucukoglu, s'est transformé en FPS sonore accessible « Audioquake ». Concernant la seconde approche, il s'agit de créer le style de jeu recherché en partant de mécanismes ludiques originaux. Ainsi, Shade of Doom est un FPS inspiré du FPS non accessible « Doom » (créé lui aussi par Id Software) mais qui a vu son développement partir d'une base originale.

Si cette seconde approche est plus efficace pour le concepteur, elle peut cependant être frustrante pour les joueurs handicapés visuels qui attendent de nombreuses adaptations de grands jeux vidéo à succès tel que ceux de la série « Zelda » par exemple.

Il est tout de même très difficile d'imaginer une solution pour rendre ces jeux de type FPS accessibles et agréables au gameplay.

Il existe pourtant plusieurs FPS intéressants conçus pour être accessibles aux personnes handicapées moteurs puisque leur maniement repose sur l'usage d'un unique bouton, comme « Inertia & Recoil » créé par Evgueni Dozov lorsqu'il était étudiant à l'Ecole Nationale des Jeux et Média Interactifs Numériques, ou « Death Crane » de Connor Hogan.

Des compétitions spécialisées peuvent contribuer à encourager ce type de développement. Les jeux précédemment cités font ont pour cadre le « Game Design Challenge: One Button », compétition datant de 2008. D'autres FPS accessibles aux personnes handicapées moteur peuvent ainsi être découverts.

Mais le cas de la confrontation entre des joueurs handicapés et des joueurs valides remet moins en cause l'intérêt du style de jeu que le principe même de compétition. Dans un cadre coopératif, ce type de support pourrait s'avérer particulièrement intéressant. Il est probable que d'autres jeux coopératifs basés sur un contexte moins guerriers pourraient développer un intérêt encore plus fort.

La question qui se posera par la suite concernera la rentabilité du développement de tels types de jeux avec options d'accessibilité, du point de vue d'un éditeur.

Cependant, nous pouvons penser que de telles fonctionnalités pourraient aussi s'appliquer aux usagers valides, ainsi la réutilisation de concepts existants permettrait d'abaisser les coûts de développement : par exemple, la commande vocale présente sur quelques modèles de téléphones développée spécialement à l'intention des personnes à mobilité réduite tend à être de plus en plus répandue. Lors de tout type

de manipulation, une personne se retrouve dans une situation de contrainte, car monopolisée par la tâche à effectuer. On pourrait alors assimiler cela à une situation où la personne se trouve momentanément « handicapée ». Un conducteur, par exemple, ne doit pas ou très peu détourner son regard de la route, et ne pas enlever ses mains du volant. Si cette personne veut pouvoir tenir une conversation téléphonique sans engendrer de contrainte au niveau du maniement de son véhicule, il pourra alors commander vocalement son téléphone et utiliser un kit mains-libres. L'idée du développement de fonctionnalités d'accessibilité mixtes n'est donc pas à exclure : dans certains cas, cela pourrait augmenter la valeur ajoutée du produit final.

e. Jeux vidéo et cécité

Périphériques favorisant une meilleure accessibilité

Les jeux vidéo sont souvent des jeux visuels inaccessibles pour les personnes qui ne peuvent utiliser de façon « ordinaire » l'écran d'un ordinateur ou d'une console de jeux. Les personnes atteintes de cécité, d'altérations visuelles ou autres types de malvoyances sont concernées, et les problèmes peuvent toucher également les personnes daltoniennes, ainsi que celles qui n'ont pas ou peu la possibilité motrice d'utiliser dans leur totalité les commandes nécessaires à la progression dans le jeu. En effet, il ne faut pas exclure le fait qu'une personne puisse cumuler les handicaps.

Dans la majorité des cas, il n'existe à ce jour que peu de moyens permettant à un aveugle de recouvrer tout ou partie de l'usage de la vue, les personnes non-voyantes ou malvoyantes sont souvent obligées de recourir à d'autres sens (ouïe, toucher, odorat) pour pouvoir s'orienter, alors qu'il existe certains périphériques à retour haptique (retour d'effort et/ou retour tactile)

permettant de compenser partiellement un handicap moteur, comme en accompagnant un mouvement ou à réduire les bruits (tremblements) sur un mouvement (exemple : souris Wingman à retour de force chez Logitech, voir illustration ci-dessus).

Dans le domaine du jeu vidéo, l'exploitation du toucher et de l'odorat offrent des possibilités de développement intéressantes mais nécessitent l'usage de périphériques particuliers, parfois coûteux (exemple : le Phantom de Sensable pour le toucher), alors que les jeux reposant sur l'ouïe peuvent être conçus pour fonctionner avec du matériel standard. De nos jours, tous les ordinateurs disposent d'une carte son, la plupart du temps incorporée au chipset. De plus, l'usage de sons dans les IHM a déjà fait l'objet de beaucoup d'études, voir par exemple la bibliographie sélective de Philippe TRUILLET réalisé à l'occasion d'une thèse ayant pour sujet « *Modélisation de coopérations intermodales : application à l'interaction non visuelle.* »

Substitution sensorielle

nivea.psycho.univ-
paris5.fr/PourLaScience/AuvrayORegan.pdf

Des études tendent à montrer que les aveugles présentent souvent une acuité supérieure dans les modalités sensorielles autres que visuelles (Michèle Ternaux, 2006). Toutefois, cette compensation de l'absence de la vue par les autres sens n'est pas automatique et elle dépend par exemple des capacités la personne handicapée, du niveau de soin apporté par l'entourage et de l'historique de la survenue du handicap. On pourrait toutefois penser que le cerveau humain compense les fonctions perdues en « amplifiant » les autres, cependant une étude réalisée par de chercheurs tels que Robert Zatorre de l'Institut Neurologique de Montréal (INM) a démontré que ce phénomène, concernant principalement l'ouïe, ne se produit que sur des sujets présentant une cécité depuis un très jeune âge.

« *Ces résultats révèlent la capacité du cerveau à se réorganiser tôt dans la vie. À la naissance, les centres cérébraux pour la vision, l'ouïe et les autres sens sont tous reliés* » (Service des affaires universitaires - Université McGill). Cette même étude nous montre

également que cette connexion inter-sensorielle s'estompe au fur et à mesure de la croissance de l'individu.

D'autres équipes de recherche tentent de restituer cette interconnexion à l'aide de dispositifs de substitution sensorielle : d'autres organes pourraient assumer les fonctions des organes déficients. On peut alors imaginer que l'on pourrait « écouter » une image.

« Les dispositifs de substitution sensorielle prouvent que nos sens ne sont pas immuablement spécifiés et que nos performances sensorielles et motrices ne sont pas limitées à une région corporelle précise. Les dispositifs pour les aveugles utilisent fréquemment ce concept de substitution sensorielle. Ces systèmes, présentés sous des formes diverses, sont fondés sur la conversion des stimulations inhérentes à un système sensoriel (vision, audition, toucher et odorat) en des stimulations propres à un autre sens. » (Auvray & O'Regan 2003).

Il existe par ailleurs un revers de la médaille pour ces solutions de substitution sensorielle, car ces systèmes sont parfois critiqués par les aveugles eux mêmes : effectivement, les non-voyants peuvent accéder à des informations relatives à la vue (forme d'un objet lointain via un dispositif tactile ou sonore) mais l'émotion normalement associée à toute perception est absente dans la substitution sensorielle : on peut « voir » à l'aide du son ou du toucher, mais ce que l'on perçoit est pauvre en émotions. C'est pour cela qu'il est encore difficile pour un aveugle de s'extasier devant de beaux graphismes comme le font les autres joueurs. Il existe aujourd'hui une prothèse assez élaborée reposant sur la connexion indirecte d'une caméra avec les zones du cerveau dédiées au sens de la vue, développée par le Dobelle Institute à New York, qui a permis de redonner une vision partielle à une personne aveugle depuis 27 ans.

Cependant, et l'illustration ci-dessous nous le montre, l'image est loin d'être nette et en noir et blanc.

© Dobelle - Réalité

Vision normale

© Dobelle - Vision de l'aveugle

Vision d'un veugle appareillé

f. Le plaisir de jeu

Contexte

Il est très difficile, dans le cas d'une personne habituée au graphismes et disposant encore de son sens de la vue, de concevoir le plaisir du jeu lorsque l'on est privé de graphismes, d'autant plus que nos fidèles machines de guerre que nous appelons communément « PC » évoluent sans cesse vers de nouvelles perspectives en matière de réalisme, qu'il soit visuel ou « artificiellement intellectuel ».

Actuellement, les jeux ont entamé une véritable course à l'exploitation des ressources des plus prestigieuses cartes graphiques disponibles sur le marché. Le graphisme poussé à l'extrême de certains jeux comme « Assassin's creed », « Left for dead », ou encore « GTA 4 » est de nos jours parfois sidérant.

Dans d'autres cas, une autre approche du plaisir de jeu peut être prise en compte :

« Il y a certains types de jeux qui peuvent se jouer sans voir l'écran. Les jeux de combat, par exemple, peuvent tout à fait se jouer uniquement au son, et ont un certain succès parmi les joueurs aveugles. Ainsi l'un d'entre eux, Brice Mellen, aura droit à une petite notoriété après avoir réussi à battre Ed Boon, le créateur de la série des Mortal Kombat, à son propre jeu. [...] En fait, il y a de nombreux aveugles qui apprécient de jouer ou d'écouter jouer un de leurs camarades aux jeux-vidéo, tout simplement parce que l'univers sonore de ces derniers est intéressant et agréable à écouter. » (<http://leguminon.wordpress.com/2008/08/09/handicap-et-jeux-video-la-cecite/>)

Les ordinateurs offrent des contraintes différentes d'accessibilité. Les jeux vidéo conçus pour être accessibles existent surtout sur ordinateur. A cause de plus petits budgets de développement, ces jeux offrent cependant des environnements sonores moins riches et évocateurs que les jeux sur console. Nous avons donc d'une part des jeux inaccessibles jouables sur consoles mais offrant un environnement sonore très attirant et d'autre part des jeux accessibles sur ordinateur mais à l'environnement sonore plus modeste.

Notion du « plaisir du jeu »

La notion du plaisir du jeu commence par la sensation de présence, qui peut se définir comme l'impression qu'a une personne de se retrouver directement impliquée dans un univers virtuel (« Being There: The experience of presence in mediated environments », G.Riva 2003).

entreelibre.blogs.allocine.fr

Nous pouvons nous baser sur l'exemple d'un bon film au cinéma : le spectateur se retrouvant en pleine immersion dans le film oublie qu'il se trouve dans une salle de cinéma. S'en suit à la fin du film la sensation du retour à la réalité, un phénomène déroutant : le spectateur se « rend compte » qu'il se trouvait effectivement dans une salle de cinéma, et qu'il lui faut en sortir.

Il y va de même pour les jeux vidéo, si le joueur se voit déconnecté de son environnement pour se retrouver en pleine immersion dans son jeu, Il y a là de fortes chances qu'il s'agisse d'un excellent jeu. L'immersion liée au gameplay a fait l'objet d'une étude réalisée en 2004 par Jasper Juul :

« A tout instant dans un jeu, un joueur s'est créé un ensemble de méthodes et de règles stratégiques qu'il a imaginé et qu'il applique (le répertoire du joueur). Un atout d'un bon jeu est la capacité à mettre constamment le joueur au défi ce qui l'amène constamment à trouver de nouvelles stratégies à partir de celle du répertoire. Un mauvais jeu est tel que, soit le joueur est incapable d'affiner son répertoire, soit il dispose d'une stratégie dominante (gagnante à tout les coups) et de ce fait n'a pas besoin d'améliorer son répertoire. » (Juul 2004).

Le joueur a donc besoin d'avoir sa propre perception du maniement du jeu, ainsi que des résultantes des actions qu'il pourra effectuer. Ainsi le joueur échappe à la monotonie, et chaque défi aura pour lui un enjeu véritable. Le joueur qui a envie de continuer son jeu sera capable de se dépasser pour être à la hauteur de n'importe quel défi. Cette théorie doit s'appliquer d'autant plus aux jeux accessibles, afin d'en accroître davantage l'immersion.

Ceci implique la notion de « flow » élaborée par le psychologue hongrois Mihály Csíkszentmihályi en 1990, il s'agit de l'état mental d'intense concentration dans lequel se retrouve une personne profondément immergée ou impliquée dans une activité. Le terme « flow » vient de la sensation métaphorique d'être porté et/ou guidé par un cours d'eau.

Neuf caractéristiques ont été définies pour identifier les tâches induisant un état de « flow » :

1. Objectifs clairs et précis.
2. Concentration et focalisation, la tâche suscite un haut degré de concentration sur un champ de réflexion limité.
3. Perte de la conscience de soi, la fusion de l'action et de la conscience.
4. Perception altérée du temps, le temps semble passer plus ou moins vite.
5. L'interaction est soutenue par des retours d'efforts immédiats, les succès et échecs sont apparents au cours de la réalisation de la tâche, la personne peut donc réagir directement en conséquence.
6. Niveau de difficulté, il s'agit de l'équilibre entre le niveau de difficulté de la tâche et les capacités de la personne (la tâche ne doit être ni trop facile, ni trop difficile).
7. Sensation de contrôle sur la tâche en cours de réalisation
8. L'activité est intrinsèquement gratifiante, ceci génère une sensation de diminution de l'effort nécessaire (en d'autres termes : motivation).
9. Perte de la conscience de l'environnement : comme nous le disions précédemment, l'immersion forte provoque cette perte de conscience.

([http://en.wikipedia.org/wiki/Flow_\(psychology\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Flow_(psychology))) – consulté le 16/02/2009)

Wesley Fryer nous montre via ce graphe l'équilibre entre les défis et les niveaux de difficultés, que l'on peut comparer avec celui établi par Natkin en 2006 représentant dans la pratique le maintien de l'état de flow, où la courbe d'apprentissage représente les stratégies et autres mécanismes acquis par le joueur ainsi que le niveau de difficulté du jeu en fonction de son déroulement.

Interfaces favorisant l'immersion

Outre la notion de « flow », un élément essentiel à même de fournir une sensation de présence est l'absence d'éléments pouvant altérer l'immersion du joueur. Ces éléments d'interface servent à informer le joueur (feedback) et / ou effectuer certaines actions. Leur évaluation est assez similaire à celle d'une interface logicielle. Dans le cas d'un jeu conçu pour les personnes atteintes de cécité, l'étude de l'interface est primordiale. En l'absence d'éléments graphiques, les indications données au joueur ne doivent pas perturber sa concentration.

En partant de cette logique, nous pourrions affirmer que les jeux disposant d'un HUD (Head Up Display ou interface) trop complexe seront beaucoup moins immersifs, car certains indicateurs (jauges, compteurs, etc.) ne sont nécessaires qu'à certains moments et leur présence sera distractive le reste du temps.

Dans cette optique, nous pensons que les jeux dotés du moins possible d'indicateurs superflus apporteront une meilleure sensation de présence.

La facilité d'utilisation est primordiale : le joueur ne doit pas rencontrer d'obstacles d'utilisation pour tout ce qui n'est pas inhérent au gameplay (One or more causally linked series of challenges in a simulated environment (Rollins & Adams, 2003)). Autrement dit, les menus, la gestion des sauvegardes, la gestion du ou des contrôleur(s), etc. doivent être suffisamment facilement utilisables pour permettre au joueur d'accorder toute son attention au jeu lui-même et d'accroître sa sensation de présence.

Exemple de HUD complexe

Exemple de HUD minimaliste

En plus du HUD, un problème peut survenir en fonction de la disposition des contrôles de jeu. Lorsque le joueur doit chercher en permanence sur quelles touches il doit appuyer, l'immersion est entravée.

« *Le joueur doit pouvoir contrôler le périphérique de jeu intuitivement. Le choix du nombre de boutons utilisés et des fonctions associées à ces boutons est directement lié au plaisir du joueur.* » (<http://www.usabilis.com/articles/2004/ergonomie-jeu.htm>)

C'est en partie pour cela que l'ergonomie d'un jeu est un facteur très important, voire déterminant dans la satisfaction du joueur.

g. Historique des audiogames

Nous nous intéresserons essentiellement au handicap visuel dans cette analyse de l'existant. Il est dommage de constater que pour l'industrie du jeu, ce domaine d'étude soit peu exploité.

Nous étudierons donc par la suite les jeux accessibles aux personnes aveugles : les jeux sonores, ou « Audiogames ».

A screenshot of a DOS window titled "DOS - Microsoft Virtual PC 2004". The window shows a text-based game interface. At the top, it says "Cellar" on the left, "Score: 35" in the middle, and "Moves: 9" on the right. The main text describes a living room with a doorway, a wooden door, a trophy case, a rug, and a sword. Below the text, there are several commands entered by the player: ">get lamp", ">move rug", ">open trap door", and ">d". The game's responses are shown below each command. The window has a standard DOS menu bar (Action, Edit, CD, Floppy, Help) and a taskbar at the bottom with icons for a mouse, clock, floppy disk, folder, and printer.

Source : <http://ben.bacchus.com.au>

Les audiogames ont été inspirés par les jeux essentiellement textuels, tels que « Zork » (voir image à gauche) de Infocom en 1980, ou encore le célèbre jeu nommé « Drug Wars » (voir image ci-dessous), créé en 1984 par John E. Dell et porté sur la très répandue calculatrice « Ti-82 » de Texas Instruments

par Simon Lehrer et Brian Barnes dans, dans lequel le joueur incarne un dealer.

Ces jeux contournaient alors les maigres possibilités d'affichage des ordinateurs ou des calculatrices par des descriptions ou histoires textuelles.

Le joueur devait alors choisir des actions prédéfinies (par exemple : 1 pour parler, 2 pour frapper, etc.) ou encore taper des lignes de commande pour faire réaliser à son personnage des actions.

Source : guestofaguest.com

Ceux d'entre nous qui ont déjà joué à ce genre de jeux savent à quel point cela stimule l'imagination. La sensation qui en résulte se rapproche de très près de la lecture d'un livre, le joueur s'immerge de lui-même dans ce monde imaginaire.

D'autres de ces jeux ont par la suite évolué de façon à représenter leur univers non pas avec des descriptions textuelles mais à l'aide de caractères ASCII. Ce procédé a lui-même connu des évolutions dans le domaine du dessin, et est connu aujourd'hui sous le nom de « ASCII Art ».

Chaque caractère ASCII représente un élément constituant le monde du jeu : obstacles, monstres ou personnages : ce sont des jeux de type « Rogue like ». Le premier jeu de ce genre, qui a été écrit entre 1974 et 1976 et basé sur le thème de l'exploration de mondes souterrains, avait pour nom « DnD ». Ce jeu fut l'inventeur des « boss de fin ».

Ce concept réside habituellement en la création dans le jeu d'un ennemi, dont la force est démesurée par rapport à celle des autres rencontrés auparavant dans le jeu, que le joueur doit battre à la fin d'un niveau.

<http://membres.lycos.fr/agisite/rogue.gif>

Cependant, le jeu « Rogue » a été le premier jeu du genre à rencontrer un grand succès. Ces jeux sont plus difficiles à maîtriser que les jeux textuels d'aventure mais ils restent relativement accessibles à l'aide d'un afficheur braille.

Ce type d'affichage par symboles pouvait servir « d'aide à l'imagination ».

Il existe aujourd'hui plusieurs centaines d'audiogames accessibles aux personnes non-voyantes, la plupart sont gratuits. Sur Internet, la communauté des « audiogamers » est construite autour de plusieurs sites, comme « Audiogame.net » qui est un site web anglophone proposant une liste d'audiogames et un forum communautaire.

D'autres communautés existent, proposant des approches similaires. Un site très connu aujourd'hui comporte un forum dédié spécialement à l'accessibilité dans les jeux vidéo, « jeuxvideo.com » (<http://www.jeuxvideo.com/forums/0-74-0-1-0-1-0-0.htm>).

Il existe également de petites sociétés comme « Warp » (créée en 1994, aujourd'hui inactive) ou « BSC' Games » spécialisées dans le développement d'audiogames accessibles aux personnes aveugles. Leurs jeux présentent une grande richesse au niveau des fonctions d'accessibilité (Tutoriaux audio, support optionnel d'un gamepad ou joystick, simplicité des commandes, richesse des sons).

h. Cécité et surdité

Un autre domaine que nous n'avons pas soulevé précédemment consiste en l'accessibilité des jeux vidéo aux personnes sourdes.

« *La surdité est un état pathologique caractérisé par une perte partielle ou totale du sens de l'ouïe. Dans son acception générale, ce terme renvoie le plus souvent à une abolition complète de l'audition.* »

(Wikipédia)

Prenons l'exemple d'un jeu tel que Half-life : un test mené sur le site www.deafgamers.com montre que ce jeu a laissé un goût amer dans la bouche des joueurs sourds, notamment à cause des dialogues non sous-titrés. Ces dialogues étaient pourtant potentiellement importants pour la poursuite scénaristique du jeu.

« Here we had one of the biggest games of all time and it was virtually impossible for deaf gamers to play » (http://www.deafgamers.com/04_05reviews/half-life2_pc.htm)

Ce problème pouvait s'étendre aussi aux personnes francophones ne comprenant l'anglais qu'en lecture. La suite de ce jeu (Half life 2) a été adaptée en conséquence, afin de répondre aux multiples demandes adressées à la société Valve, conceptrice du jeu.

Il existe aujourd'hui des jeux accessibles aux personnes sourdes, comprenant beaucoup de textes (exemple : le MMORPG Wakfu). Cependant, la plupart des jeux textuels ne le sont qu'à défaut d'un bon développement sonore.

Par exemple, prenons les premières Gameboy avec le jeu Zelda. Ce dernier était scénaristiquement très développé.

Cependant, la Gameboy n'offrait pas une richesse sonore suffisante pour retranscrire des voix, toute forme de dialogue était alors textuelle, pour le plus grand bonheur des personnes sourdes.

Technique d'adaptation pour la surdité

Nous savons aussi que d'autres handicaps sensoriels tels que la surdité peuvent être palliés par l'affichage de plus d'informations à l'écran, purement visuelles comme des flashes, des indicateurs clignotants, ou purement textuelles – sous-titrages – dans les jeux à scénarios.

<http://www.gamasutra.com/features/20070411/Lands-of-Lore.jpg>

L'image ci-dessus est tirée du premier volet du jeu « Lands of Lore ». Cette version du jeu est intégralement sous-titrée, les personnes sourdes pouvaient donc y jouer. Il est dommage de constater que le concept de sous-titrage a été abandonné dans les versions suivantes de ce jeu.

i. Autres handicaps

D'autres types de handicaps existent, autres que la surdité et la non-voyance, comme les handicaps cognitifs, sensoriels ou comportementaux (handicaps relationnels).

Par exemple, l'anosmie. Il s'agit d'une perte ou une diminution forte chez une personne de sa sensibilité aux odeurs causée par une altération physique du nerf olfactif.

Dans le mesure où il existe aujourd'hui des périphériques spéciaux permettant de diffuser diverses odeurs grâce à un ordinateur, nous pourrions traiter du problème qu'engendre ce handicap, cependant l'adaptation des périphériques odorifiques est quasi-inexistante dans le domaine des jeux vidéo.

Un autre exemple avec le cas du mutisme : ce handicap se traduit, physiquement ou mentalement, par une incapacité à parler (aphasie). Un concept récent de jeux consiste en leur utilisation via des commandes vocales. Les personnes victimes de mutismes devront se servir de ces jeux de manière conventionnelle.

2. Diagnostique des jeux sonores

a. L'audiogame « La Malédiction »

Nous allons étudier un jeu peu commun, réalisé par Christophe Kohler et Manuel Faouen pour les personnes aveugles. Bien des questions peuvent se soulever lorsque l'on entend ce terme :

Comment le manier ?

Comment fournir des repères fiables et précis au joueur ?

Comment fournir le plaisir du jeu sans utiliser de graphismes ?

Un handicapé moteur pourra-t-il le manier sans difficultés ?

Source : <http://www.dk-games.info>

Description du projet

« La Malédiction » est un FPS (First Person Shooter) destiné aux personnes aveugles, fonctionnant sur PC. L'un des développeurs de ce jeu, Manuel Faouen, très impliqué dans la communauté des joueurs aveugles sur le jeu de voiture "top speed", est lui-même non-voyant ce qui a permis d'établir des concepts et un gameplay élaborés.

Disponible librement et gratuitement sur Internet, ce jeu a été initié début 2007 dans le cadre d'un challenge sur le forum "Game Creator Network".

Ce jeu est né de la volonté de toucher un public souvent oublié dans le monde des jeux vidéo. Le principal challenge inhérent à son développement a été de créer un monde à la fois ludique et intuitif en trois dimensions uniquement grâce à des sons émis en stéréo.

Le but unique de ce projet était d'apporter le plaisir du jeu à des personnes handicapées.

Fonctionnement

Source : <http://www.dk-games.info>

Le joueur se trouve au centre d'un univers modélisé par un ensemble de sons, et peut s'y déplacer d'avant en arrière et s'orienter en utilisant la souris.

Lorsqu'il se déplace ou change d'orientation, la perception des sons change et le joueur peut ainsi comprendre ses déplacements et s'immerger dans ce monde.

Le joueur peut entendre ses propres bruits de pas, ce qui lui permet de connaître la nature du sol qu'il est en train de fouler (herbe, terre, pont de bois, dalles de marbre) grâce aux changements de sons.

Les décors sont composés de beaucoup d'éléments différents. Pour comprendre son environnement, le joueur a la possibilité d'envoyer des balles devant lui. Les balles envoyées créent des sons lors de leurs rebonds sur le sol ou lorsqu'elles collisionnent un obstacle. Le joueur peut ainsi savoir ce qui se trouve devant lui, que ce soit un mur, un rocher, ou encore le vide.

Lorsque le joueur lance une balle, il l'entend rebondir plusieurs fois jusqu'à collision avec un obstacle. Le son de la collision est très différent du son du rebond. Ainsi le joueur peut déterminer, à l'aide de l'intervalle de temps et du nombre de rebonds entre le moment où il lance la balle et le moment de la collision, sa position par rapport à un obstacle.

Boussole sonore

Beaucoup de jeux sonores proposent également un système de maniement basé sur des mécanismes de déplacement relatif dans un univers en trois dimensions. Dans ce cas, il est fréquent que le joueur soit désorienté. De tels jeux pallient à ce problème en proposant des mécanismes d'orientation inspirés par les principes de la boussole et du sonar.

Le mécanisme peut s'appuyer sur des informations sonores délivrées ponctuellement ou en continu, verbales ou bruitées. Le jeu sonore « Terraformers » utilise une boussole sonore langagière se déclenchant de façon ponctuelle sur demande du joueur. « Shade of Doom » utilise, en plus de ce système, une boussole diffusant des informations sonores en continu et de façon non verbale : selon son orientation, le joueur entend différemment le rendu sonore du vent. Le premier système est plus explicite mais il gêne les autres activités du joueur. Difficile de lutter contre un adversaire particulièrement coriace ou de résoudre une énigme tout en se préoccupant de son orientation.

Source des images : <http://www.audiogames.net>

Dans le cas où le joueur doit fuir sans perdre de temps ni risquer de se retrouver dans une impasse, une boussole verbale est problématique. Le second système permet de renseigner le joueur tout en le laissant libre d'effectuer d'autres activités. Les signaux sonores doivent être suffisamment discrets pour être rendus supportables pendant toute la partie, et distinctifs pour pouvoir être identifiés parmi d'autres sources sonores.

www.ln-chauffage.be

Dans « La malédiction », ce système est tourné de la même façon sous forme de « checkpoints » : le joueur est guidé tout au long du jeu par un son de guidage. Il s'agit du son d'une goutte d'eau en boucle. Ce son marque l'emplacement du prochain objectif du joueur, et lorsque ce « checkpoint » est atteint, le point de passage suivant est activé. Dans le contexte, la boussole sonore est un « esprit guide ». Fort heureusement, ce son de goutte d'eau se fond bien dans les sons environnementaux, de telle sorte que l'on arrive très bien à le distinguer en toutes circonstances.

Nous pouvons en déduire que le développement sonore de ce jeu est très abouti, afin de créer une illusion de perspective :

- La stéréo permet de positionner le son sur l'axe gauche/droite.
- L'éloignement du son est simulé en ajustant le volume.
- Lorsqu'un son est émis derrière le joueur, il est légèrement « étouffé ».

Les contrôles de ce jeu se limitent à la souris et à quatre touches du clavier : « z », « q », « s » et « d » pour les déplacements. En sachant que certains joysticks tels que le Saitek Cyborg Evo permettent de simuler à l'aide de leurs boutons l'appui sur des touches de clavier, ce jeu est accessible également pour les personnes aveugles souffrant également de mobilité réduite.

Cependant, une personne souffrant d'un handicap moteur grave ne pourra pas jouer à ce jeu.

Au lancement du jeu, des vérifications du système sonore sont effectuées (calibrage), l'interface est basée sur de l'audio et le clic de la souris (« Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour continuer »).

La difficulté est progressive :

- Au premier niveau, le joueur doit simplement rejoindre la boussole sonore.
- Au second niveau, le joueur rencontre des obstacles (rochers) et se voit attribuer ses « boules magiques » qui, une fois lancées, permettent d'évaluer la distance entre lui et les obstacles.
- Au troisième niveau, le joueur doit éviter un monstre endormi, et passer dans un fleuve.
- Etc.

A la fin de chaque niveau, le score du joueur lui est dicté verbalement.

Etant donné les délais imposés par le challenge "Novendiales", ce jeu a été réalisé en neuf jours. En prenant en compte ce fait, imaginons ce qu'une idée comme celle-ci aurait pu donner si plus de temps avait été imparti dans sa réalisation...

b. Le projet « Toxic »

Le concours Novendiales a ouvert la voie aux deux développeurs de « La malédiction » à un nouveau concept.

Le contexte est assez original, d'après le résumé : « *deux policiers sont appelés pour enquêter sur un crime étrange. Au cours de leur enquête, ils se présentent aux portes d'un manoir. Alertés par des cris, ils entrent et sont attaqués par une chose inconnue. L'un d'eux est blessé aux mains et ne peut plus rien faire, l'autre est blessé aux yeux et ne voit plus rien. Ils vont devoir s'aider mutuellement pour se sortir de ce cauchemar, la nuit sera longue et les découvertes effrayantes.* »

(<http://www.dk-games.com/Toxic/ConceptToxic.html>)

Nous pouvons voir ce jeu comme étant une future version améliorée de « La malédiction ». Le développement de ce jeu ne se fait dans le cadre d'aucun challenge ni sous le couvert d'aucun éditeur, le temps imparti à sa réalisation est donc dénué de contraintes.

L'idée originale repose dans le concept du coéquipier voyant : celui-ci peut donner des précisions au joueur sur son environnement. Bien sûr, pour apporter une certaine logique au scénario, le coéquipier doit être inapte à effectuer la moindre action.

L'univers de ce jeu est un manoir, donc un ensemble de pièces et de couloir. Pour s'y orienter, le joueur devra se fier aux murs (sons émis lors du contact avec un mur).

Une autre différence avec le jeu « La malédiction » repose dans le concept des actions : le joueur sera en mesure d'effectuer des actions, comme une ouverture de porte. En effet, lorsqu'une action est possible, le personnage « tapote » sur l'objet à actionner.

De plus, ce jeu sera potentiellement plus abouti au niveau du scénario : le joueur sera plongé au cœur d'une véritable histoire, dont l'intrigue se révélera au fil du jeu. L'immersion sera alors optimale.

3. Critique de l'existant

Nous avons vu plus haut qu'il existe différents types de boussole sonore : celles que le joueur invoque par une action et celles qui diffusent un son en continu ou répétitif. Cependant, un problème existe au niveau du principe de boussole sonore. En effet, en testant « La malédiction », on se rend compte que de temps à autres on peut perdre de vue (ou d'oreille) le son de guidage.

Sous le système d'exploitation Windows, lorsque l'on perd de vue le pointeur de la souris, une option permet de dessiner des cercles de manière progressive autour de ce dernier pour le localiser dès que l'on appuie sur la touche « ctrl » du clavier.

De plus, un son uniformisé ou répétitif peut s'avérer énervant au bout d'un certain temps et provoquer rapidement une lassitude chez le joueur.

Dans le jeu sonore « La malédiction », le son de la goutte d'eau est efficace pour se repérer, cependant il peut se révéler redondant au bout d'un certain temps de jeu. Le principe de la « balle magique » que l'on lance devant soi pour repérer les obstacles est très bien pensé, cependant ce système nécessite une intervention du joueur pour être déclenché. Il doit donc rester concentré sur son objectif tout en lançant ces balles, ce qui peut conduire par moments à une confusion : le joueur peut avoir du mal à retrouver son orientation après contournement d'un obstacle.

Un autre problème est la présence d'informations langagières. Dans les audiogames, elles sont souvent indispensables. Cependant, le joueur peut ne pas vouloir les entendre, ou les passer.

De plus, un autre problème assez important est l'inaccessibilité de ce jeu aux personnes sourdes ou malentendantes. Ce jeu est avant tout destiné aux personnes aveugles, mais le public visé peut également être beaucoup plus large.

Un autre problème plus délicat à aborder consiste en l'amélioration de l'accessibilité de ce jeu pour les personnes handicapées moteur.

Améliorations envisageables

Il serait alors de rigueur d'imaginer un nouveau jeu englobant :

Une boussole sonore différente, qui livrera une version améliorée du concept de la boussole sonore existant en y ajoutant un système anti-perte et non-langagier tel que le système d'accessibilité Windowsien, cela en faisant disparaître la monotonie potentiellement créée par des sons trop répétitifs

Une certaine polyvalence, afin que ce jeu puisse toucher un public très large, personnes handicapées et personnes valides confondues.

Une dissimulation des informations langagières, la plupart d'entre elles devraient n'être accessibles qu'à la demande de l'utilisateur.

Red Faction 2

Dans des jeux tels que Red Faction (illustration), les informations langagières relatives à la mission sont historisées : les objectifs sont accessibles à la demande de l'utilisateur (touche « Tabulation ») avec une notification en cas de changements, et d'autres informations apparaissant spontanément peuvent être fermées immédiatement après leur apparition.

III. Conceptualisation : un FPS accessible

Type de jeu : First Person Shooter

- Public visé :
- Aveugles
 - Sourds
 - Personnes souffrant d'un handicap cognitif
 - handicapés moteur léger
 - handicapés moteur lourd

Machine : PC et consoles

- Nombre de joueurs :
- 1 seul joueur
 - Plusieurs en mode coopératif sur le même poste
 - 1 à plusieurs en mode coopératif en réseau
 - Plusieurs en mode « Deathmatch » en réseau

Le développement d'un jeu de type FPS accessible aux personnes aveugles, aux personnes sourdes et aux personnes handicapées moteur ou physique constituerait un excellent challenge, notamment pour l'étude de nouveaux dispositifs de repérage sonore et mécanismes auxiliaires de contrôle. Il m'est alors venu l'idée d'un concept où le joueur incarnera un explorateur de mondes souterrains.

Il faut savoir que dans un souterrain dépourvu d'un quelconque système d'éclairage, il règne une obscurité totale. A moins d'avoir une source de lumière quelconque, notre vue ne nous sert plus à rien jusqu'à la sortie.

Sans source de lumière, une personne inexpérimentée est alors contrainte de se repérer au toucher sur les murs, et certaine de tourner en rond un certain temps avant de retrouver la sortie, sauf si elle est guidée par un son ou un courant d'air provenant d'une sortie.

Avec une source de lumière forte, une personne peut aisément parcourir le souterrain et trouver la sortie. Dans le cadre de l'adaptabilité du jeu aux joueurs sourds, la difficulté consisterait en une très faible source de lumière : les détails de l'environnement sont alors difficilement identifiables, et les repères peu aisément constructibles.

1. Principes d'accessibilité

- Le joueur aveugle incarnera un explorateur perdu et dépourvu de source lumineuse dans une carrière souterraine abandonnée. Il peut entendre le son d'un étrange appareil placé à l'entrée du réseau souterrain.
- Le joueur sourd incarnera un explorateur perdu dans cette même carrière, muni d'une simple bougie et dont les tympans ont été endommagés lors d'une explosion. Il ne peut se repérer que par les faibles détails distinctifs du décor ambiant.
- Le joueur handicapé moteur a la possibilité d'interagir en n'utilisant qu'un unique bouton.
- Le joueur avec un handicap cognitif peut voir le niveau de difficulté progressivement diminuer jusqu'à obtenir le niveau d'aide adéquat.
- Le joueur voyant et habitué du jeu jouera avec un niveau de difficulté ajusté à un niveau plus difficile.

Complémentarité des profils de joueurs

De cette manière, les joueurs se retrouveront en situation de complémentarité en jouant ensemble : le joueur aveugle est guidé par un son et sait donc en permanence où se trouve la sortie des réseaux (le son les guide au travers des obstacles) mais il doit juger de la direction à emprunter dans le niveau, le joueur sourd peut voir ce qui l'entoure mais doit mémoriser en permanence son environnement afin de se repérer et trouver les sorties des réseaux.

Au delà de l'aspect qui découle du jeu en réseau, le concept peut être poussé plus loin : deux joueurs côte à côte. En effet, un joueur aveugle et un joueur sourd pourront aisément jouer à deux, l'un utilisant l'écran et l'autre les enceintes.

Leur complémentarité pourra les aider à progresser dans le jeu de manière plus efficace, pour éliminer les ennemis, effectuer des missions et retrouver la sortie du labyrinthe.

2. Ennemis

On peut aussi envisager de placer des ennemis dans le jeu. Cela ajoute du challenge et contribue à la diminution d'une potentielle monotonie.

Cela induit des niveaux de difficulté. En règle générale, plus la difficulté est élevée, plus les ennemis se déplacent vite et sont difficiles à abattre.

Vis-à-vis de joueurs atteints d'un handicap cognitif, le niveau de difficulté peut s'ajuster automatiquement : Lorsque le joueur cumule trop d'échecs, le jeu lui proposera de recommencer sa partie dans un niveau de difficulté inférieur.

Scénaristiquement parlant, on pourrait parler de créatures aveugles vivant dans les souterrains.

Dans l'illustration ci-dessous, cet animal (*Proteus*) vivant dans les grottes et dépourvu d'yeux, constituerait un parfait « ennemi » tout en restant dans le cadre du réaliste, malgré son étrange ressemblance avec un dragon.

Afin de nous écarter d'un concept plutôt basique d'ennemis à éliminer, dans le jeu cet animal pourrait servir d'« ennemi passif », de guide pour le joueur afin de trouver la sortie du réseau souterrain. Le joueur aveugle sera alors guidé par le son de ses déplacements, et le joueur sourd par sa silhouette. Cependant, cet animal pourrait commencer à se montrer agressif lorsqu'il est effrayé (présence d'un autre joueur, bruits de tirs, ...).

<http://www.futura-sciences.com>

Les chauves-souris vampires constitueraient aussi des ennemis réalistes, au delà de leur aspect la réputation qui les précède tend à les présenter comme tels. De plus,

ces êtres sont eux-mêmes aveugles et se repèrent grâce aux ultrasons. Le joueur sourd devra ne compter que sur sa vue pour les localiser, ce qui constitue un défi au vu de la vitesse que peuvent atteindre ces animaux. Le joueur aveugle pourra les localiser grâce au son de leurs battements d'ailes.

Au vu de leur comportement dans la vie réelle, on pourrait imaginer que ces ennemis seraient à l'état de repos, accrochés au plafond du souterrain, jusqu'à ce qu'un joueur approche et provoque leur réveil. Leurs attaques se résumeraient à des morsures, mais cette action pourrait s'étendre à des attaques d'ultrasons très puissantes, de manière à pousser l'aspect Fiction du jeu. Effectivement, Les ultrasons ne peuvent en général pas être entendus par les humains. Cette attaque ne pourra affecter que les joueurs disposant de leurs capacités auditive.

<http://vampireateternal.centerblog.net/>

3. Contrôles de jeu

Un jeu qui se plie trop sévèrement aux contraintes des différents publics souffrant de handicaps variés risque de ne plaire à personne, d'où la stratégie de proposer différents managements pour différents publics :

- Mode « one switch » pour les handicapés moteur
- Mode clavier « one hand » pour les handicapés physique (manchots)
- Mode clavier standard pour les aveugles et les sourds
- Mode clavier + souris pour les aveugles, les sourds et les joueurs complètement valides

a. Mode clavier standard ou clavier + souris

Ce mode est comparable au maniement des FPS classiques :

- Z = avancer
- S = reculer
- Q = déplacement latéral sur la gauche
- D = déplacement latéral sur la droite
- Bouton principal souris = utiliser arme
- Bouton secondaire souris = effectuer action

Dans les FPS classiques, d'autres actions peuvent être commandées au clavier, comme le changement d'arme ou la consultation de cartes. Dans un souci de simplicité, notre jeu ne disposera pas de ce type d'action. Le gameplay et le level design s'adapteront en conséquence. (par exemple : le changement d'arme commandé par l'épuisement des munitions pour l'arme précédente)

Les déplacements de la souris permettront d'effectuer des rotations.

Le jeu devient intuitif et l'immersion de joueur est constante : inutile pour lui de regarder où ses doigts sont placés, et les réflexes de base (esquives, virages, saut d'obstacles, ...) apparaissent très vite, comme lorsque l'on conduit un véhicule.

Sur l'illustration, les touches représentées sont l'ensemble Z, Q, S, D pour le déplacement, auquel sont rajoutées les touches :

- « Espace » (sauter)
- « Contrôle » (s'accroupir).

A la manière des jeux de type Doom-like développés aux Etats-Unis, le jeu prendra en charge par défaut le modèle de clavier américain « qwerty ». Les touches du clavier français se substitueront alors au mappage Qwerty, et cela ne posera pas de problème de compatibilité.

De manière à être adapté également aux personnes handicapées moteur, un maniement de type « one switch » (jeu à un seul bouton) est à prescrire.

www.eelke.com

b. Mode « one switch »Déplacements et activités d'exploration

Les jeux de type FPS « one switch » se contrôlent en général avec le bouton gauche d'une souris. Une pression sur le bouton entraîne une rotation à gauche ou à droite du personnage de manière alternative. Le personnage avance de manière permanente. Plus exactement, le personnage pivote à gauche ou à droite tant que le bouton est maintenu pressé, puis il repart droit devant lui une fois le bouton relâché.

Sur le niveau ci-dessus, par exemple, un joueur habitué devra cliquer 5 fois sur son bouton pour pouvoir sortir du niveau. Son trajet est représenté par la ligne verte. Etant donné le « piège » du cul-de-sac présent dans le niveau, un joueur non expérimenté cliquera beaucoup plus de fois.

Dans notre jeu, nous pouvons envisager la possibilité de configurer l'unique bouton du jeu, afin que le joueur puisse utiliser par exemple la touche « espace » de son clavier plutôt que le bouton gauche de la souris.

Les diverses actions pouvant être effectuées dans un niveau (appui sur un interrupteur, etc.) se feront automatiquement, à l'approche du joueur. (même fonctionnement que les interrupteurs dans le jeu Quake 2)

Tirs, visée et activités relatives au combat

Lorsque l'arme du joueur se trouve dans l'axe d'un ennemi, l'arme tire automatiquement. Dans le cas d'ennemis à l'origine inoffensifs, l'arme ne se met à tirer qu'à partir du moment où ceux-ci deviennent agressifs.

Le principe des jeux FPS « one switch » sont très souvent basés sur un concept de timing : une cible bouge de droite en gauche par rapport à la visée du tir, et le joueur doit appuyer sur le bouton au moment précis où la cible est dans son objectif ; ou bien la visée du joueur tourne de droite en gauche par rapport à sa cible.

Eelke Folmer a développé un module pour le jeu Half-Life 2, qui permet d'y jouer à l'aide d'un seul bouton. La navigation dans le jeu est semi-automatisée, le personnage avance tout seul et, par des pressions sur la touche d'action affectée, le personnage peut tourner et tirer. La visée est entièrement automatique.

Cette personne joue à Half Life 2 uniquement à l'aide de l'index de sa main droite.

c. Mode clavier « one hand »

Pour aller plus loin en terme d'accessibilité, on peut aussi envisager d'utiliser - de la même manière que dans les premiers FPS (Wolfenstein 3D, Doom, ...) - un système de visée automatique permettant de se passer de la souris. En effet, l'utilisation de la souris permet de se déplacer latéralement plus facilement et d'améliorer la précision de la visée (regarder en haut, en bas, à gauche et à droite).

Le maniement des premiers FPS se faisait avant tout au clavier, à cause de l'impossibilité de regarder en haut ou en bas. La visée en hauteur était alors automatique, tant que le joueur pointait l'arme dans la direction de l'ennemi. Dans l'illustration ci-dessus tirée du jeu Doom 2, la visée en hauteur est automatique car le joueur ne peut pas effectuer de mouvement vers le haut ou vers le bas.

Il peut donc tirer sur l'ennemi en se souciant uniquement de sa position au niveau horizontal par rapport à ce dernier. Le jeu tel qu'il était à l'époque pouvait se jouer uniquement au clavier et, avec des contrôles bien configurés, d'une seule main. En effet, les touches fléchées du clavier ne permettaient pas de déplacement latéral : les touches « droite » et « gauche » servaient respectivement à tourner à droite et à gauche. Ce mode à une main repose sur un principe de déplacement du bras du joueur selon qu'il veuille pivoter ou bien se déplacer latéralement.

L'originalité de ce type de maniement est que le jeu peut alors se jouer à une seule main, ce qui lui offrira l'avantage d'être adapté également aux manchots et aux personnes atteintes d'un handicap moteur partiel (exemple : paralysie du bras). Cette configuration de touches n'existait pas pour cette cause, puisque le joueur devait maintenir enfoncée la touche « majuscule » enfoncée en plus d'appuyer sur les autres touches pour faire courir son personnage, ce qui est physiquement très difficile avec une seule main.

Cependant, une astuce peut être utilisée dans ce cas. Certains jeux (FPS ou autres) proposent des options de gameplay telles que le « always run » (« toujours courir ») permettant de faire courir en permanence le personnage.

D'autres jeux (comme Doom dans sa version la plus ancienne) ne proposent pas ce type d'options, le joueur armé d'une seule main valide pouvait alors poser un objet sur la touche « majuscule » du clavier (la touche de verrouillage de majuscules était inopérante dans le jeu) afin de faire en sorte que son personnage puisse courir.

L'inconvénient majeur de cette rustine est que, au fil de la progression dans le jeu et de l'excitation du joueur, ce dernier a tendance à faire bouger son clavier (et donc de faire tomber l'objet sur lequel reposait la touche « majuscule »).

Le déplacement et le tir (actions principales) peuvent être réalisés simultanément d'une seule main. Les actions secondaires (déplacement latéral et ouverture de porte) peuvent être effectuées indépendamment des déplacements et du tir. Lors de certains combats, le déplacement latéral et le tir peuvent également être réalisés simultanément d'une seule main.

Mécanismes de gameplay sonore

a. Boussole sonore

Le deuxième point à aborder, pour augmenter l'immersion du joueur aveugle, consiste à se passer d'un système de « checkpoints » pour la boussole sonore. En effet, ce dernier système ne s'adapte pas (scénaristiquement parlant) à tout type de jeu vidéo, et en particulier au concept décrit ci-dessus.

Pour ce faire, j'ai imaginé un dispositif d'orientation par un son périodique venant de « l'appareil étrange placé à l'entrée du réseau souterrain », que nous nommerons ultérieurement. Via un jeu de volume audio, le joueur aura l'impression que le son se dirige vers lui. Le ton de la note musicale (pitch) de ce son augmentera ou diminuera en fonction de la distance du joueur

par rapport à l'appareil.

Plus le joueur se rapprochera de l'appareil, plus le son deviendra aigu, sans pour autant pousser la note à de trop hautes octaves.

De plus, cet « étrange appareil » émettra un autre son périodique mais fixe, dont la réverbération sur les parois du niveau donnera une indication plus précise sur sa position. Ce son ne s'entendra qu'au delà d'une certaine proximité avec l'appareil, afin de ne pas

perturber le joueur avec la présence d'un trop grand nombre de sons simultanément.

- Position du sonar de repérage
- Position du joueur
- Pitch du son de repérage
Vert : fort, Rouge : faible
-
- Son de guidage principal
(ondes propagées)

Ci-dessus, nous pouvons voir un aperçu de l'utilisation de ce sonar de repérage. Malgré les murs et l'obstacle qu'ils représentent au niveau du son, le joueur entendra malgré tout le son de repérage (dont le pitch augmente au fur et à mesure que le joueur se rapproche de l'appareil).

Sur notre schéma, à partir du moment où le joueur aura franchi le carrefour dans lequel il se trouve, il entendra la réverbération du son de guidage principal, qui lui donnera une idée plus précise de l'emplacement de l'étrange appareil.

b. Radar de front

Un deuxième point non négligeable pour l'immersion est la facilité de progression du joueur. Le joueur aveugle devra donc disposer d'un autre système de repérage sonore, afin de lui permettre une progression relativement facile et rapide malgré les murs et obstacles qu'il pourra rencontrer. Cela contribuera alors à une augmentation conséquente de la sensation de présence.

Tel un radar de recul sur une voiture ou un camion, un radar de front serait de bonne augure. Le joueur sera informé de la présence d'obstacles par un son grave, distinct du sonar de repérage au niveau du timbre, augmentant d'intensité (volume

sonore) de manière inversement proportionnelle avec la distance du joueur par rapport à l'obstacle. Avec la réverbération liée à ses bruits de pas, ce système lui permettra de se matérialiser mentalement l'espace dans lequel il se trouve, il pourra ainsi se déplacer plus aisément.

4. Informations langagières

Ces informations sont utiles afin qu'un joueur aveugle ou sourd puisse obtenir des informations ou un accès plus explicite aux règles du jeu. Elles seront lues par le joueur sourd et entendues par le joueur aveugle.

Elles devront être accessibles à la demande du joueur au lieu de se lancer de manière spontanée.

Il est donc nécessaire d'inclure une notification sonore (pour le joueur aveugle), visuelle (pour le joueur sourd) et périodique afin que le joueur puisse les consulter lorsqu'il en a l'occasion.

Il est aussi nécessaire de les « historiser », de la même manière que le fonctionnement d'une messagerie vocale.

Lorsqu'une notification se fait entendre, le joueur appuiera sur une touche afin de consulter l'information. L'emploi d'une autre touche sera alors affectée à la navigation dans ces informations, pour passer au message précédent, ainsi que l'emploi d'une touche supplémentaire permettant d'interrompre la lecture / écoute des messages.

En ce qui concerne les personnes gravement handicapées moteur, ces instructions ne seront pas accessibles sur demande, mais de manière permanente. En effet, la jouabilité de type « one switch » proscrit implicitement l'usage de ce contrôle.

De plus, pour le handicap cognitif, nous pourrions prévoir un ensemble d'aide simplifié et diversifié.

5. Quêtes

Pour augmenter la valeur ajoutée de notre jeu, il serait alors envisageable de mettre en place des quêtes, ou missions.

En règle général, dans les jeux de type FPS, l'objectif le plus important est de vaincre tous les ennemis. Dans notre jeu, cela ne sera pas les cas. En effet, pour les personnes présentant un handicap cognitif, l'objectif le plus intéressant sera l'interaction avec les aspects particuliers du jeu.

Ces aspects seront présents dans les quêtes, de par leur diversité.

Ces missions seront transmises au joueur par le biais des informations langagières après notification et acceptation du joueur (sauf en mode « one switch »), comme exposé dans le principe développé ci-dessus.

a. Découverte et ramassage d'objets

Une de ces missions consistera en la découverte d'objets à ramener à la sortie. Pour le joueur aveugle, il s'agira bien entendu d'objets émettant un son particulier.

Outre la découverte d'objets, nous pouvons étendre cela à la découverte de personnes. Lorsque le joueur aveugle découvre une personne mentionnée dans la mission, celle-ci s'adressera à lui afin qu'il puisse la localiser.

Lorsque le joueur arrivera à hauteur d'un objet, son avatar le récupèrera automatiquement. S'il s'agit d'une personne, celle-ci suivra le joueur jusqu'à la sortie du niveau.

b. Espionnage et récupération d'informations

Pour les personnes voyantes, un autre type de quête peut être proposé : l'espionnage industriel. En effet, dans notre jeu, il existe des appareils bien étranges et très convoités dans le domaine de l'industrie sonore. La mission sous-jacente sera alors de prendre des photos de ces machines afin de les vendre à une société.

La prise de photos sera alors répertoriée dans les actions spéciales du jeu. Pour le mode « one switch », cette action s'effectuera automatiquement lorsque le joueur sera près de l'objet à prendre en photo.

Les objets à prendre en photo émettront bien sûr un certain son, afin que le joueur aveugle puisse le repérer.

c. Eviter les effondrements

Dans un souterrain abandonné, il est parfaitement normal qu'il se produise des phénomènes d'effondrement.

Extrêmement malchanceux sont ceux qui se trouvent dans un réseau souterrain au moment précis de son effondrement.

Le joueur aura alors la possibilité d'incarner ce malchanceux. Il devra user

de dextérité pour éviter les petits cailloux qui tombent du ciel, et sortir au plus vite du réseau avant l'énorme effondrement final. Cela relève d'un challenge de type « contre la montre » additionné à un parcours d'obstacles.

Pour les joueurs handicapés moteur ou cognitif, le « temps » sera ralenti lors de cette étape. Ceci peut être la matérialisation numérique d'une poussée d'adrénaline de l'avatar du joueur, créée par la peur et l'instinct de survie.

d. Marquage de zones

Un autre type de mission intéressant verrait le jour au travers du « vandalisme ». Le joueur se verra attribuer une mission spéciale : marquer une zone à l'aide d'une bombe de peinture en y faisant un tag spécifique.

Lorsque le joueur se trouve dans la zone concernée, son avatar sort automatiquement sa bombe de peinture et pose le motif approprié.

Le joueur aveugle ne pouvant visualiser le motif dessiné, pourrait se voir attribuer un autre artifice afin de commettre son propre vandalisme, tel qu'une mini-grenade qui lui permettra de marquer le terrain en y faisant un grand trou.

6. Synthèse des améliorations

Ce concept de jeu répondra à la plupart des besoins de plusieurs catégories de handicap :

- Surdit :
Le problme est palli par la prsence exhaustive de sous-titres scnaristiques.
- Handicap moteur :
L'tude de jeux de type « one-switch » nous a permis d'tablir un concept similaire dans ce jeu FPS, de manire  le piloter  l'aide d'un seul bouton.
- Handicap cognitif :
La quantit de temps dont dispose le joueur pour raliser son action est un facteur essentiel. En utilisant le mme concept que pour le handicap moteur, on peut presque pallier au manque de vivacit et/ou de rflexes d'une personne souffrant d'un handicap cognitif, mais l'ajout d'une distorsion temporelle (temps qui se ralentit) lors de phases d'action rapides peut y apporter un plus.
- Handicap visuel :
L'analyse de jeux de type FPS adapts aux non-voyants nous a permis d'implmenter une gestion accrue de l'audio dans ce concept. Ce jeu, nanmoins dot de graphismes, pourra donc tre jou par une personne souffrant d'un dficit visuel uniquement grce  son environnement sonore.

Cependant, il est trs difficile de conceptualiser un jeu pouvant s'adapter  tous types de handicap, leur diversit est telle que cela constituerait un challenge de taille.

IV. Apport personnel

Ce mémoire de recherche a été pour moi une bonne opportunité de développer un concept innovant de jeu accessible. L'accessibilité dans les jeux n'est pas quelque chose de forcément apprenant aux yeux de personnes valides, et il est de surcroît difficile de se mettre en situation et de comprendre ce que ressent et voit une personne souffrant d'un handicap.

Effectuer des recherches dans ce domaine m'a donc aidé à pousser plus loin ma vision du jeu vidéo, et surtout à adopter un point de vue autre que subjectif en ce qui concerne la perception que l'on peut en avoir. Ma formation sur les jeux vidéo m'a été utile. Elle m'a permis de découvrir les phases de conception d'un jeu jusqu'à sa réalisation et donné l'occasion de travailler sur plusieurs projets. Je ne savais rien du tout sur la question de l'accessibilité, ce mémoire m'a permis de combler cette lacune. J'envisage maintenant de continuer à prendre en compte l'aspect accessible de toute forme d'interface dans mon domaine de travail principal : le WEB.

V. Conclusion

Les jeux d'action comme « Access Invaders » peuvent être joués par des joueurs mal voyants (grossissements de graphiques), aveugles (localisation par le son) et handicapés moteur. (maniement de type « one switch »).

Cependant, dans ces déclinaisons de jeux, le joueur ne peut choisir qu'un seul de ces modes. Un joueur aveugle et handicapé moteur ne pourra donc pas y jouer. Il existe aussi des différences de niveaux de difficulté entre ces modes.

Avec notre concept de jeu visuel et sonore accessible, nous avons mis en évidence qu'il est possible que des joueurs sourds ou handicapés moteur et/ou visuels puissent évoluer dans le même jeu, sans pour autant ressentir de réelles différences au niveau de la difficulté.

De façon plus générale, notre problématique peut s'étendre à d'autres types de jeux, comme les jeux d'aventure ou les jeux de stratégie. Notre concept pourra donc à l'avenir inspirer les jeux à venir, qui auront dès lors l'opportunité de toucher un public plus large encore.

VI. Annexes

1. Bibliographie

A

Auvray & O'Regan -- « Voir avec les oreilles » (2003)

C

Mihály Csíkszentmihályi – « Flow : The psychology of Optimal Experience » (2006)

E

E. Folmer -- Usability Patterns in Games (2006)

J

C. Jenova -- « Flow in games » (2001)

J. Juul -- « Video games between real rules and fictional world » (2004)

J.F. Rey – « La reconnaissance vocale dans les jeux vidéo »

R

R. Ossman – « User profiles in computer games designed for all » (2007)

S

Natkin, S. & Vega, L. --« A Petri net model for computer games analysis. » (2004)

T

Michèle Ternaux -- « Substitution sensorielle chez le non-voyant et plasticité cérébrale » (2007)

W

W. Fryer -- « Flow, curiosity, and engaging education »

Washington Times -- « Disabled still face hurdles in job market » (5/12/2005)

Z

R. Zatorre, Gougoux, Lassonde, Voss, P. & Lepore -- « A Functional Neuroimaging Study of Sound Localization: Visual Cortex Activity Predicts Performance in Early-Blind Individuals » (2005)

2. Webographie

A

Auvray & O'Regan -- <http://nivea.psycho.univ-paris5.fr/PourLaScience/AuvrayORegan.pdf>

E

Exhalia – <http://www.exhalia.com>

J

Jim Kitchen -- <http://www.kitchensinc.griffithsgoodies.com/>

L

La malediction -- <http://www.manu-dpk.net/LaMalediction/>

M

Matthew Tylee Atkinson -- <http://mta.agrip.org.uk/>

Michèle Ternaux -- <http://acces.inrp.fr/acces/author/mternaux>

S

S. Natkin -- <http://www.scit.wlv.ac.uk/>